

Panorama de la certificación laboral de funcionarios públicos municipales como una estrategia hacia la profesionalización

Carmen Araceli González Aspera ^{1*}, Rosa América Torres Tello ², Elvia Hernández Castro ³,
¹Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Morelia, carmen.ga@morelia.tecnm.mx ²
Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Morelia, [rosa.tt@morelia.tecnm](mailto:rosa.tt@morelia.tecnm.mx) ³
Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Morelia, elvia.hc@morelia.tecnm.mx

Ingeniería administrativa: Gestión del talento humano

Resumen

El presente artículo describe de inicio el panorama de la certificación de las competencias laborales de los servidores públicos municipales en México, durante el periodo 2015 – 2021. En el año 2015 se designa al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) como responsable de integrar y coordinar el sistema nacional de capacitación, certificación y profesionalización de servidores públicos municipales y es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la entidad responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Competencias, instancia en donde se certifican los funcionarios públicos municipales.

Este trabajo realiza un análisis al modelo para la profesionalización de los servidores públicos municipales basado en competencias laborales propuesto por el INAFED, que destaca las acciones realizadas por los estados de Hidalgo y el Estado de México pioneros en el desarrollo e implementación de la certificación laboral de funcionarios municipales, que de acuerdo a los hallazgos obtenidos, cuentan ya con un modelo profesionalización que incluye la certificación y un instituto estatal responsable de tal función.

Palabras clave: *certificación, profesionalización, funcionario público, competencias laborales.*

Abstract

This article initially describes the panorama of the certification of labor competencies of municipal public servants in Mexico, during the period 2015 - 2021. In 2015, the National Institute for Federalism and Municipal Development (INAFED) was designated as responsible for integrating and coordinating the national system of training, certification and professionalization of municipal public servants and is the Council for Standardization and Certification of Labor Competencies (CONOCER), the entity responsible for the coordination of the National System of Competences, instance where they certify municipal public officials.

This work analyzes the model for the professionalization of municipal public servants based on labor competencies proposed by INAFED, which highlights the actions carried out by the states of Hidalgo and the State of Mexico, pioneers in the development and implementation of the labor certification of municipal officials, who according to the findings obtained, already have a professionalization model that includes certification and a state institute responsible for such a function.

Key words: *certification, professionalization, public official, job skills.*

Introducción

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) ha impulsado la creación del Consejo Nacional para la Profesionalización de la Administración Pública Local, con la finalidad de promover y facilitar la profesionalización en administraciones municipales y estatales. Sin embargo, se refiere nuevamente de la profesionalización de servidores públicos más no de las autoridades municipales. Tratándose del ámbito de la profesionalización y del servicio de carrera en los municipios los esfuerzos son muy dispares proliferando la indiferencia en la mayoría de ellos.

Es a nivel federal donde se encuentran los esfuerzos más visibles para la profesionalización, pero existe un enorme déficit en el nivel de gobierno estatal y municipal, “*hay una creciente preocupación por la situación de los*

presidentes municipales respecto a los resultados que deben brindar frente a la sociedad y por la necesidad de impulsar su profesionalización, pues es en este nivel donde el ciudadano tiene el contacto inmediato con el gobierno y la administración pública”. (Sánchez Ramos & Jaimes Estrada, 2017).

Esta investigación tiene por objeto contar con un panorama de la certificación laboral de los funcionarios públicos municipales en México, en el periodo comprendido del 2015 al 2021, mediante una investigación documental en fuentes oficiales como el INAFED, el CONOCER y la páginas web de los estados del País; con la finalidad de identificar si los modelos de profesionalización contemplan las certificaciones de competencias laborales y si es un requisito para desempeñar un puesto en la administración pública municipal.

Planteamiento del problema

La certificación es una de las propuestas de mejora para la profesionalización de los servidores públicos municipales; siendo una estrategia que contempla la función administrativa municipal como una gerencia que mide las capacidades de los funcionarios y los resultados en el cumplimiento de sus funciones.

La certificación de servidores públicos municipales ha tenido distintas aristas para su aplicación:

- Cambios en la normatividad, principalmente en las Leyes Orgánicas Municipales de los Estados
- Voluntad política para su aplicación
- Liderazgo en los gobiernos estatales a partir de sus centros de desarrollo municipal
- Lentitud en su aplicación, pocos estados lo han implementado como obligatorio
- Continuidad en la gestión municipal con periodos muy cortos de gobierno municipal con ideologías diferentes.
- Incertidumbre política con la continuidad de la estrategia de profesionalización para los servidores públicos municipales de la actual administración pública federal
- Participación activa de la ciudadanía con la evaluación de desempeño y de resultados por parte de sus gobiernos municipales.

Este análisis pretende documentar las acciones para la certificación como parte de la profesionalización que han realizado los gobiernos federales a partir de la creación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER), y los gobiernos estatales y locales en su implementación y presentar los estándares de competencia laborales (ECO) desarrollados para las funciones estratégicas de la administración pública municipal.

Para finalmente analizar la propuesta de un modelo de profesionalización de servidores públicos municipales teniendo como base las certificaciones de competencias laborales para los puestos estratégicos.

Metodología

Los recursos utilizados fueron fuentes documentales de dependencias oficiales tales como: INAFED, CONOCER, INEGI, Observatorio Nacional y gobiernos estatales y municipales.

Con base en el trabajo colaborativo con el Centro de Desarrollo Municipal de Michoacán, en la verificación municipal dentro del programa federal Guía Consultiva de Desarrollo Municipal, antes denominada Agenda para el Desarrollo Municipal, surgió la inquietud de investigar este tema de la profesionalización basado en las competencias laborales de funcionarios públicos municipales.

La metodología que se utilizó en la investigación consistió en revisar la literatura existente, obtener, documentar, sistematizar y analizar la información reciente relativa a la profesionalización y certificación de los servidores públicos municipales, en el periodo comprendido del 2015 al 2021. El alcance de la investigación es descriptiva ya que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de la situación objeto de estudio, señalando los aspectos distintivos y particulares del mismo, con base en fuentes documentales que tienen como objetivo fundamental el análisis de diferentes fenómenos, utilizando documentación existente, que directa o indirectamente, aportó la información requerida para la investigación. La finalidad de la investigación es aplicada, también llamada práctica y servirá para proponer mejoras a la profesionalización de los servidores públicos municipales, especialmente bajo el modelo de profesionalización basado en competencias laborales del servidor público municipal propuesto por el INAFED.

El método aplicado es descriptivo ya que se reseñan las características o rasgos de la situación objeto de estudio, señalando los aspectos distintivos y particulares del mismo con base en fuentes documentales, que tiene como principal referencia la propuesta del Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y las certificaciones del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Resultados y discusión

Primeros resultados

La primera fase de la investigación tuvo como objetivo realizar una investigación preliminar del marco conceptual sobre el tema, con los siguientes resultados:

La nueva gestión pública

La nueva gestión pública (NGP) representa, según José Juan Sánchez González una "orientación" o "campo de interés" que bajo un mismo objeto incluye una diversidad de investigaciones empíricas. En el nivel práctico, la gestión pública corresponde al conjunto de políticas públicas para modernizar, reformar y transformar la administración pública en un organismo más flexible, apto, ágil y capaz para dar atención a los requerimientos ciudadanos en un contexto de globalización, interdependencia mundial y rápido avance tecnológico. (Sánchez González, 2002)

Referido a la acción o práctica social desempeñada por profesionales en posiciones de responsabilidad con relación a la toma de decisiones en organizaciones públicas gestión pública significa conducir, controlar, manipular, realizar, saber conducir un país, una sociedad, una comunidad. Por tanto, la gestión pública se relaciona con los proyectos de vida que se formulan de manera política y pública. (Sánchez González, p. 49)

Para Olías de Lima, esta agenda de la NGP, "es un contramodelo, en el sentido de un conjunto diverso de instrumentos y orientaciones en donde una de cuyas finalidades es acabar con el modelo específico: el burocrático" (Olías de Lima, B., p. 21). Si asumimos las críticas a la administración burocrática, se pretende reorientar el modelo hacia la administración privada.

Profesionalización

Profesionalizar significa mejorar los procesos de selección para atraer a los candidatos más calificados del mercado laboral; crear mecanismos para que los servidores públicos cuenten con los conocimientos y habilidades requeridas para desempeñar sus funciones; valorar periódicamente que los servidores públicos cumplan con las metas que se fijaron y si lo hacen de la manera más eficaz y eficiente posible, pero sobre todo, si con su actuar se contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población. (MPRHeñeISP, 2012)

La profesionalización según Uvalle "centra su base en las aptitudes que debe reunir el aspirante a la función pública y determina los modos de evaluación continua" (Uvalle Berrones, 2002). Para El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) significa: "convertir a un aficionado en profesional (persona que ejerce una profesión)". (Sánchez Ramos & Jaimes Estrada, 2017)

La profesionalización de los directivos administrativos radica en el mérito para establecer igualdad de oportunidades y con eso reconocer el derecho a todos a participar en la administración pública, seleccionando al idóneo. De esta forma, el mérito y el desempeño se convierten en los referentes de permanencia y desarrollo en la administración municipal.

Profesionalización política

La profesionalización política, abarca el contexto de los funcionarios que dirigen administrativamente, a la vez que se recalca que la profesionalización, incluye la condición de permanencia o dedicación; la profesionalización de la administración pública estriba en "la permanencia de los cuadros del gobierno y de la administración pública en aquellas tareas que son de vital importancia para el conjunto de la sociedad" (Uvalle Berrones, 2002). Sánchez Ramos y Jaimes Estrada, señalan lo siguiente: el presidente municipal, en particular, y los políticos, en general no están considerados en el nivel medio y operativo; la profesionalización de la política implica, dedicación, remuneración, competencia en habilidades y competencia legal que defina tareas. La profesionalización se debe ver como un proceso en donde una actividad de oficio se convierte en una profesión de vida, es decir se ejerce de tiempo completo, se recibe remuneración, se aplica la vocación y conocimientos adquiridos o aprendidos durante la misma actividad.

Un político, una vez que está en funciones de gobierno, puede impulsar su profesionalización y el de la política, al contar con especialistas y expertos como integrantes de su staff o equipo de asesores. Esta alternativa garantiza que la toma de decisiones esté mejor diagnosticada y proyectada, por lo que puede producir la recuperación de la confianza ciudadana en la política. (Sánchez Ramos & Jaimes Estrada, 2017)

Certificación

En México la certificación no es obligatoria, pero existen mecanismos orientados a estimular la certificación por competencias. Un certificado de competencia reconoce el saber hacer de una persona, independientemente de la forma en que se haya adquirido el saber, el saber hacer y el ser. El certificado de competencia es un documento oficial donde se acredita a una persona como competente de acuerdo con lo establecido en un estándar de

competencia, y se encuentra en el Registro Nacional de Estándares de Competencias (RENEC). (CONOCER, 2013)

Certificación de competencias, es el procedimiento por el cual se verifica la conformidad del desempeño de una persona con una norma de competencia.

Certificación de competencias profesionales, es el certificado expedido por el órgano acreditado, de la competencia del trabajador en los conocimientos, habilidades y aptitudes, en determinadas funciones profesionales, independientemente del hecho de tener, o no, cursado un sistema regular de formación o haber adquirido la experiencia en la práctica del trabajo. Se caracteriza por ser voluntaria, realizada por organismos especializados, o por una empresa, según enunciados reconocidos, asegurando imparcialidad y accesibilidad, facilitando la movilidad laboral a través de la eliminación de barreras de ingreso al mercado de trabajo. Debe estar centrada en lo que el trabajador debe saber hacer. (OIT, 2019)

Segundos resultados

En México, la Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de “diseñar, instrumentar, desarrollar, proponer, fomentar y publicitar programas y herramientas institucionales para la asesoría, capacitación y formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados municipales en su carácter de depositarios de funciones y servicios públicos, con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de los gobiernos locales y el desarrollo institucional de los municipios mexicanos”, con base a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada el 13 de mayo del 2015. Y es directamente el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); quien está facultado a implementar un “Sistema de capacitación, certificación y profesionalización de servidores públicos locales”. (INAFED, 2018)

El Sistema, está integrado por las siguientes áreas:

El programa nacional de certificación de competencias laborales del servidor público municipal

Los estándares de competencia laboral en las funciones estratégicas de la administración pública municipal

El programa de profesionalización y capacitación del servidor público local

El programa nacional de certificación de competencias laborales del servidor público municipal

Este programa tiene como base el modelo de profesionalización basado en competencias laborales del servidor público municipal (figura1); que tiene como objetivo desarrollar los conocimientos, habilidades y aptitudes del servidor público municipal que se desempeña en las áreas sustantivas de la administración pública municipal, establecidos en estándares de competencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación, con el reconocimiento y validez oficial del Consejo de Nacional de Normalización y Certificación de Competencias (CONOCER-SEP). (INAFED, 2018)

Figura 1: Modelo de profesionalización de los funcionarios públicos municipales basado en la certificación de competencias laborales / Elaboración propia con base en (INAFED, 2018)

Certificar a un servidor público municipal, según el modelo, implica que se lleven a cabo los siguientes pasos:

Capacitación: participar en la capacitación presencial o virtual o basada en los estándares de competencia que ofrece el INAFED.

Evaluación, es en este paso donde se realiza la evaluación al servidor público y se determina si es competente o todavía no competente, aquí es necesario realizar las siguientes actividades:

- Elegir la entidad de certificación y evaluación de competencias laborales (ECE)
- Realizar ante la ECE una evaluación diagnóstica.
- Acordar con la ECE un plan de evaluación (candidato-evaluador)
- Realizar la evaluación de acuerdo a lo establecido en el plan.
- Recibir un dictamen de juicio de la competencia la ECE. (Competente o todavía no competente).

Certificación: recibir el certificado correspondiente en caso de haber aprobado el juicio de competencia

Integración: formar parte de la Red Nacional de Servidores Públicos Certificados en Competencias.

En este proceso de certificación se demuestra, por medio de evidencias, los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para cumplir una función a un alto nivel de desempeño, de acuerdo con lo definido en un estándar de competencia; para el caso de los servidores públicos municipales estos estándares definen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para el desarrollo de las funciones de las áreas que comprende la administración municipal, oficializados en un estándar de competencia (INAFED, 2018).

Un estándar de competencia (EC) es el documento oficial que describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, y valores que requiere una persona para realizar actividades con un alto nivel de desempeño, por lo que para certificarse establece un grado de exigencia mayor en sus resultados y es una guía que permite evaluar a las personas en las funciones que desempeñan o han desempeñado con el paso del tiempo; no requiere que la persona interesada en realizar el proceso cuente con un título profesional para certificarse.

Los organismos de certificación (OC) o las entidades de certificación y evaluación (ECE), son los encargados de gestionar ante el CONOCER, la certificación de las personas, garantizando la capacitación, evaluación y certificación de las competencias. Para la certificación de funcionarios públicos locales se tienen entidades especializadas (figura 2); que realizan alguna o todas las funciones de capacitación, evaluación y certificación, aquí participan Instituciones de educación superior acreditadas por el CONOCER como entidades de certificación y evaluación y acreditadas por el comité de gestión por competencias de la administración pública municipal.

Figura 2: Prestadores de servicios especializados en el proceso de certificación / (SEP/CONOCER, 2017, p. 20)

Estas instituciones conforman el comité de gestión por competencias de la administración pública municipal (tabla 1) que es presidido por el INAFED y está conformado por instituciones de la administración pública estatal encargadas de promover el desarrollo de los municipios de sus Estados; instituciones de educación superior y se invita, en virtud de los temas, a otras instituciones de los tres órdenes de gobierno y a organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas. Siendo su función principal el diseñar y promover el modelo de gestión por competencias laborales del servidor público local y sus actividades específicas son:

Designar a uno o más grupos técnicos para desarrollar estándares de competencia (EC).

Promover los procesos de capacitación, evaluación y certificación de competencias de las personas con base en estándares de competencia.
 Impulsar la gestión por competencias en el servicio público local.
 Definir los incentivos de la certificación y las consecuencias de la no certificación, en los estándares que desarrollen.
 Proponer las instituciones que serán responsables de la evaluación y certificación de los trabajadores del sector. (INAFED, 2018).

Tabla 1: Comités de gestión por competencias que han desarrollado estándares para la profesionalización de servidores públicos

Nivel / Dependencia	Estándares desarrollados
Federal	
Administración Pública Municipal (INAFED)	6
Administración Pública Federal (SFP)	7
Estatad	
Administración Pública del Estado de México (IHAEM)	14
Administración Pública del Gobierno del Estado de Chiapas	2
Municipal	
Administración Pública del Municipio de Monterrey	1
Transversales	
Sector Hídrico CENAPRED Igualdad de Género Desarrollo Social Atención de asuntos Indígenas y Asistencia Social	35
Total de estándares	65

Fuente: elaboración propia con base en (SEP/CONOCER, 2017, pp. 14,15)

Los estándares de competencia laboral en las funciones estratégicas de la administración pública municipal, Los estándares de competencia laboral tienen validez a nivel nacional y el reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), el cual coordina el Sistema Nacional de Competencias.
 La definición de los estándares tiene como base jurídica en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Secretaría de la Función Pública (SEP/CONOCER, 2017), y las Leyes Orgánicas de los Estados, en donde se establece en primer lugar la obligación del Estado para la elaboración de planes y programas de capacitación y adiestramiento para el mejorar el desempeño de los trabajadores y de manera particular para la definición de las competencias laborales y en su caso la obligatoriedad de una certificación para el desempeño de una función pública municipal.
 Los estándares de competencia están dirigidos a la estructura básica de la administración pública municipal, como se ejemplifica a continuación (figura 3):

Figura 3: Estándares de competencia de acuerdo a la estructura básica de la administración pública municipal /Fuente: (INAFED, 2018, p. 5)

El programa de profesionalización y capacitación del servidor público municipal

Está integrado por toda la oferta de cursos y talleres para la profesionalización y capacitación que imparte el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED; en colaboración con distintas dependencias del Gobierno Federal, instituciones de educación superior, organismos internacionales y asociaciones de la sociedad civil a través del desarrollo del conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes de los servidores públicos.

Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales, a través del desarrollo del conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes de los servidores públicos municipales para incrementar el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad en el ejercicio de la función pública. (INAFED, 2018) Está dirigido a los miembros que integran los ayuntamientos y a los funcionarios que conforman la administración pública municipal; se encuentra alineado a las funciones y atribuciones conferidas a los municipios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Legislación Nacional y a las Políticas y programas que emergen del Plan Nacional de Desarrollo.

El programa se estructura en tres fases:

Fase 1. Formación inicial

Corresponde al proceso de preparación teórico-práctico, orientado a que miembros del ayuntamiento y de la administración pública municipal desarrollen los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cumplir las tareas a desempeñar en beneficio de la población, de acuerdo con las atribuciones y facultades conferidas en el marco constitucional y los tratados internacionales.

En este aspecto se encuentran definidas las competencias que deberán cumplir los funcionarios locales y que se encuentran integradas en tres rubros:

- Los conocimientos institucionales que en materia de administración pública municipal, del marco jurídico municipal y los programas federales para los municipios que todo funcionario público debe dominar para el desempeño general de sus funciones.
- En referencia al nivel jerárquico que ocupa el funcionario municipal como administrador de recursos y para el manejo de personal en un área específica, las *competencias gerenciales* de trabajo en equipo, negociación y resolución de conflictos, la visión estratégica y la orientación a resultados, implementan las bases de la nueva gerencia pública, complementando sus habilidades dentro del marco de las competencias gerenciales.
- Las *competencias técnicas* (figura 4); referidas a las funciones específicas del puesto que ocupa dentro de la administración municipal que constituyen el fundamento de cada estándar de competencia.

Figura 4: Competencias técnicas de los servidores públicos municipales / (INAFED, 2017, p. 6)

Fase 2. Actualización

Es el proceso permanente de capacitación, el cual tiene por objeto orientar, y fortalecer los conocimientos y habilidades del servidor público municipal, de acuerdo a sus funciones.

Los cursos que integran la capacitación de los funcionarios locales están integrados en un catálogo diseñado por la Dirección de Profesionalización y Capacitación del Servidor Público Local, del INAFED, los funcionarios pueden inscribirse en la plataforma y acceder a cursos virtuales. (SEGOB/INAFED, 2018)

Fase 3 Profesionalización: Es el modelo de profesionalización basado en competencias laborales del servidor público local, que se analizó dentro del programa nacional de certificación de competencias laborales del servidor público municipal.

Últimos resultados

Algunos estados pioneros en la implementación de una política de esta naturaleza son Hidalgo y el Estado de México, en coordinación con sus poderes legislativos y través de sus Leyes Orgánicas de la Administración Pública, han impulsado la certificación del servidor público municipal.

El estado de Hidalgo, se aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal, en el año 2016; que decretan la obligatoriedad (Art. 121 Bis), para la Secretaría Municipal, Tesorería, Contraloría, el Registro del Estado Familiar, Obras Públicas, Planeación, Protección civil, así como para la Instancia Municipal de las Mujeres en las administraciones municipales de contar con una certificación de competencia laboral expedida por una institución reconocida en el Sistema Nacional de Competencias. (SEP/CONOCER, 2017, p. 29)

A continuación se muestra el modelo de profesionalización municipal del estado de Hidalgo (figura 5)

Figura 5: Modelo Hidalgo de profesionalización municipal / (INDEMUN-HIDALGO, 2017, p. 10)

En el Estado de México es el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), creado en el año 2000, el encargado de profesionalizar el desempeño competente del servicio público estatal y municipal; y a partir del año 2004 que se constituyó la Comisión Certificadora de Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado de México (COCERTEM), se iniciaron las acciones orientadas a modificar el marco jurídico para fortalecer la profesionalización de los servidores públicos municipales, reformando la Ley Orgánica Municipal del Estado de

México, de ahí surgió el programa de certificación de competencia laboral que lleva a cabo el IHAEM. (Martínez Tiburcio & Carrera Hernández, 2018)

Desde el año 2009 se emiten anualmente las Normas Institucionales de Competencia Laboral (NICL), que son requisito para la profesionalización de los servidores públicos, independientemente de su obligatoriedad y que son publicadas en la gaceta de gobierno del Estado de México. Y con diversos cambios en su Ley Orgánica del Estado de México, ha sido obligatoria la certificación, desde el 2014, al Tesorero, Secretario, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Económico o equivalentes, específicamente se establece como sigue "contar con carrera profesional concluida, experiencia mínima de un año o contar con una certificación y es requisito acreditar la certificación de competencia laboral, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicia funciones (Art.96 Fracción Primera LOMED) (Martínez Tiburcio & Carrera Hernández, 2018, p. 22)

Algunas de las acciones relevantes son:

Está incluida la certificación de funcionarios públicos municipales en su Plan de Desarrollo 2017-2023, en el eje temático "Desarrollo Institucional" se incluye el área de política pública "Profesionalización del servidor público"; específicamente en certificación de competencias laborales de los servidores públicos que se desempeñen en áreas clave de la administración municipal (IHAEM, 2018)

El IHAEM ha desarrollado 21 referentes normativos para certificación de competencias laborales de funcionarios municipales.

Conclusiones

Para la administración pública, las personas son un factor fundamental, para la gestión de los procesos que tienen una relación fundamental entre la ejecución del proceso y la calidad con que se presta el servicio, por lo que contar con recursos humanos competentes requiere de una gestión estratégica que considere indicadores de eficacia, eficiencia, competitividad, servicio, resultados y transparencia.

En México, el Sistema Nacional de Competencias es un instrumento del Gobierno Federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas para facilitar los mecanismos para que las organizaciones e instituciones públicas y privadas, cuenten con personas más competentes.

En materia de recursos humanos en la administración pública se analizaron los programas y modelos diseñados por el INAFED, es importante detallar cómo se integran estas acciones bajo el concepto de NGP, en primer lugar, se observa la profesionalización de los servidores públicos que han ido integrando aspectos calidad, eficiencia, transparencia, equidad y evaluación, siendo fundamental la aplicación del modelo de competencias para definir las funciones genéricas y específicas o técnicas.

La profesionalización de los funcionarios públicos municipales es todavía incipiente y con gran dependencia de la voluntad política de los gobiernos estatales y municipales, además de que a nivel federal se debería establecer un programa específico que propicie el involucramiento de todas las instancias responsables que coadyuve a la implementación ordenada y sistemática con niveles de obligatoriedad para la certificación de los servidores públicos municipales.

De acuerdo a los hallazgos realizados en la investigación se concluye que a nivel nacional el panorama de la certificación laboral todavía no es una prioridad para la gran mayoría de los estados, ya que solo se encontró evidencia documental en dos estados, Hidalgo y el Estado de México. Siendo una realidad en México que en las administraciones públicas municipales se designan funcionarios con base en compromisos políticos, lazos familiares y afectivos, más que en el perfil profesional.

Referencias

- [1] M. Á. Sánchez Ramos y O. J. Jaimes Estrada, «Profesionalización de políticos y funcionarios municipales,» *Espacios Públicos*, vol. 20, nº 49, pp. 2-34, 2017.
- [2] J. J. Sánchez González, *Gestión Pública y Governance*, Toluca, Edo. de México: Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C., 2002.
- [3] Ollas de Lima, B., *La Nueva Gestión Pública*, España: Prentice Hall, 2001.
- [4] MPRHenelSP, «www.usp.funcionpublica.gob.mx,» abril 2012. [En línea]. Available: <http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doctosecco/documentos/mejoresPracticasDeRecursosHumanosEnElSectorPublico.pdf>. [Último acceso: 07 06 2017].
- [5] R. Uvalle Berrones, *Institucionalidad y profesionalización del servicio público en México. Retos y perspectivas*, Primera ed., México D.F.: Plaza y Valdés, 2002.
- [6] CONOCER, «CONOCER,» 11 Agosto 2013. [En línea]. Available: <https://conocer.gob.mx/contenido/seccionesExtras/transparencia/pdfs/53.pdf>. [Último acceso: 15 09 2019].

- [7] OIT, *Organización Internacional del Trabajo, glosario de terminos tecnicos*, Portugal: OIT, 2019.
- [8] INAFED, «www.gob.mx,» 13 12 2018. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/inafed/acciones-y-programas/programa-de-profesionalizacion-y-capacitacion-del-servidor-publico-local>. [Último acceso: 11 09 2019].
- [9] INAFED, «www.gob.mx/inafed,» 2018. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/inafed/documentos/modelo-de-profesionalizacion-basado-en-competencias-laborales-del-servidor-publico-local>. [Último acceso: 10 08 2019].
- [10] INAFED, «www.gob.mx/inafed,» 2018. [En línea]. Available: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/420557/Modelo_basado_en_competencias.pdf. [Último acceso: 10 08 2019].
- [11] SEP/CONOCER, «senado.gob.mx,» 04 2017. [En línea]. Available: http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_municipal/eventos/3_AAR_CONOCER.pdf. [Último acceso: 16 08 2019].
- [12] INAFED, «www.inafed.gob.mx,» 2017. [En línea]. Available: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/229900/3_Estrategia_de_Capacitacion_ok.pdf. [Último acceso: 13 09 2019].
- [13] SEGOB/INAFED, «inafed.gob.mx,» 13 12 2018. [En línea]. Available: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/420628/Cat_logo_de_Capacitacion.pdf. [Último acceso: 23 09 2019].
- [14] INDEMUN-HIDALGO, «senado.gob.mx,» 2017. [En línea]. Available: http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_municipal/eventos/8_JLGM_INDEMUN.pdf. [Último acceso: 18 09 2019].
- [15] M. G. Martínez Tiburcio y A. P. Carrera Hernández, «ihaem.edomex.gob.mx,» 2018. [En línea]. Available: http://ihaem.edomex.gob.mx/sites/ihaem.edomex.gob.mx/files/files/2019/DESCARGAS/6_Indice%20de%20Medicion.pdf. [Último acceso: 22 09 2019].
- [16] IHAEM, «Gaceta del Gobierno,» 04 07 2018. [En línea]. Available: <http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/jul041.pdf>. [Último acceso: 25 09 2019].
- [17] N. ApellidoA1 y N. ApellidoA2, *Titulo Primera obra, ciudadA*: EditorialA, 2019.
- [18] N. ApellidoB1 y N. ApellidoB2, «Artículo B,» *Revista MNBVC*, vol. 1, nº XX, pp. 34-43, 20221.
- [19] CONOCER, «Consejo Nacional de certificación Normalización y Certificación de Competencias Laborales,» 2017. [En línea]. Available: https://conocer.gob.mx/acciones_programas/conocer-mision-vision-politica-objetivos-calidad/. [Último acceso: 15 09 2019].
- [20] LSPC, «Diario Oficial de la Federacion,» 09 04 2003. [En línea]. Available: dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=697014. [Último acceso: 08 06 2017].
- [21] INAFED, *Estrategia de capacitación del gobierno federal*, México D.F.: SEGOB, 2012.
- [22] PSPC, «DOF,» 11 02 2016. [En línea]. Available: dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5425288. [Último acceso: 08 06 2017].
- [23] OIT/Cinterfor, «Organización Internacional del Trabajo,» 2019. [En línea]. Available: https://www.oitcinterfor.org/red_certificacion. [Último acceso: 15 09 2019].
- [24] INAFED, «INAFED,» 2018. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/inafed/documentos/modelo-de-profesionalizacion-basado-en-competencias-laborales-del-servidor-publico-local>. [Último acceso: 06 10 2019].
- [25] Ordenador, «AVANZA IHAEM EN CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES,» 27 06 2019. [En línea]. Available: <https://www.ordenadorpolitico.com/avanza-ihaem-en-certificacion-de-servidores-publicos-municipales/>. [Último acceso: 26 09 2019].